

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В РЕАКТОРЕ ВВЭР С УЧЁТОМ ЕЁ РАСТВОРИМОСТИ В ПАРОВОЙ ФАЗЕ

Аловитдинов Хасан Алишер угли

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
alovitdinovkha@oiate.ru

Шарипбаев Собитхон Собир угли

Наманганский государственный технический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760469>

Аннотация: В данной статье проведён сравнительный анализ двух подходов к оценке массы осадка борной кислоты, которая может образоваться в условиях длительной аварии на реакторах ВВЭР. Рассмотрены как традиционная консервативная модель, не учитывающая механизмы выноса борной кислоты, так и уточнённая модель, включающая растворимость борной кислоты в паре. Цель работы – количественно определить влияние растворимости в паре на массу кристаллизовавшегося вещества и тем самым показать важность выбора модели при оценке безопасности.

Ключевые слова: ВВЭР, безопасность АЭС, борная кислота, кристаллизация, масса осадка, консервативная модель, растворимость в паре, сравнительный анализ, математическое моделирование.

Введение

Обеспечение безопасности атомных электростанций с реакторами ВВЭР является одним из главных приоритетов современной ядерной энергетики. В новых поколениях реакторов, таких как ВВЭР-ТОИ, особое внимание уделяется пассивным системам безопасности, не требующим внешних источников энергии. Такие системы должны обеспечивать стабильное охлаждение реактора в течение длительного времени (до 72 часов) даже при тяжёлых авариях, сопровождающихся потерей теплоносителя. Одной из ключевых проблем при таких сценариях является накопление борной кислоты, используемой для управления реактивностью и охлаждения, в активной зоне. Постоянное испарение воды под действием остаточного тепла приводит к условиям приводящие резкому увеличению концентрации борной кислоты. При превышении предела растворимости борная кислота кристаллизуется и выпадает в осадок, который может блокировать каналы охлаждения и вызывать локальный перегрев активной зоны. Это представляет серьёзную угрозу повреждения твэлов. Поэтому количественная оценка массы

образующегося осадка необходима для оценки уровня опасности. Сначала рассматривается консервативный подход, не учитывающий механизмы выноса борной кислоты. Затем анализируется уточнённая модель, учитывающая физические процессы, такие как растворимость в паре. В работе сравниваются оба подхода — консервативный и уточнённый — и оценивается их влияние на конечную массу осадка.

Обзор литератур

Работы по функционированию пассивных систем ВВЭР и проблемам накопления бора широко представлены в научной литературе [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Теплофизические свойства растворов борной кислоты описаны в источниках [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], они являются основой для любых моделей. Особенно важны исследования растворимости борной кислоты в насыщенном водяном паре, проведённые М.А. Стириковичем и др. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], а также А.В. Питиком и др. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Эти работы предоставляют коэффициенты распределения борной кислоты между жидкой и паровой фазами. Например, в [3] показано, что при давлениях, близких к атмосферному, коэффициент распределения составляет 0,0014.

Материалы и методы

Для анализа накопления борной кислоты применён метод математического моделирования, основанный на уравнениях материального баланса. В модели рассматривается 72-часовой аварийный сценарий на реакторе ВВЭР-ТОИ.

Изучены два варианта модели:

- Первая модель носит консервативный характер и не учитывает унос борной кислоты с паром.
- Вторая — более детализированная, учитывающая растворимость борной кислоты в паровой фазе.

В моделировании приняты следующие допущения: давление в системе поддерживается на постоянном уровне (0,3 МПа), используется тепловая мощность пассивной системы отвода тепла.

Масса вводимой чистой борной кислоты:

$$M(\text{H}_3\text{BO}_3) = C(\text{H}_3\text{BO}_3) \cdot G_{\text{GE}} \cdot \Delta t, \quad (1)$$

Концентрация борной кислоты в паре определяется по соотношению:

$$C_{\text{пар}} = C_{\text{раствор}} \cdot k. \quad (2)$$

Если текущая концентрация превышает порог (≈ 415 г/кг), масса осадка рассчитывается по:

$$M_{\text{осадка}}(t) = M_{\text{раствор}}(t) * (C_i(\text{H}_3\text{BO}_3) - C_{\text{пред}}), \quad (3)$$

Текущая концентрация борной кислоты в активной зоне в течение аварии определяется следующим выражением:

$$C_i(\text{H}_3\text{BO}_3) = \frac{M(\text{H}_3\text{BO}_3)}{M_{\text{раствор}}}. \quad (4)$$

Далее проведён анализ результатов моделирования для различных значений начальной концентрации борной кислоты с целью оценки влияния растворимости на массу осадка и выявления безопасных параметров эксплуатации.

Анализ и результаты

Расчёты проведены для проектных параметров ($C = 16, 12, 9, 6, 4, 2$ и 1 г/кг).

Консервативная модель показывает линейный рост осадка до $16,79$ т за 72 часа — это создаёт риск полной блокировки каналов охлаждения (рисунок 1).

Модель с учётом растворимости в паре показывает снижение осадка до $15,86$ т. При концентрации 12 г/кг — осадок составляет $11,6$ – $12,4$ т, при 9 г/кг — $8,4$ – 9 т (рисунок 2). Каждое снижение на 3 – 4 г/кг даёт уменьшение осадка на 3 – 4 т. Это подчёркивает важность правильного моделирования массопереноса при оценке безопасности. Однако даже $15,9$ т — это критически высокая масса. Следовательно, необходимо снижать начальную концентрацию бора в системе GE-3 до 1 – 2 г/кг.

Рисунок 1 — Масса отложений H_3BO_3 в АЗ (консервативный вариант)

Модель с учётом растворимости в паре показывает снижение осадка до 15,86 т. При концентрации 12 г/кг — осадок составляет 11,6–12,4 т, при 9 г/кг — 8,4–9 т (рисунок 2). Каждое снижение на 3–4 г/кг даёт уменьшение осадка на 3–4 т. Это подчёркивает важность правильного моделирования массопереноса при оценке безопасности. Однако даже 15,9 т — это критически высокая масса. Следовательно, необходимо снижать начальную концентрацию бора в системе GE-3 до 1–2 г/кг.

Рисунок 2 — Масса отложений H_3BO_3 в АЗ (с учетом растворимости в паре)

Это различие подчёркивает важность корректного моделирования процессов массообмена при проведении оценки безопасности. Точный расчёт таких процессов позволяет достоверно предсказывать поведение веществ в аварийных условиях, что играет ключевую роль при принятии инженерных решений и разработке мер по предотвращению негативных последствий.

Тем не менее, образование осадка в объёме 15,9 тонны является чрезмерным и недопустимым показателем с точки зрения ядерной безопасности. Такое количество осадка может привести к серьёзным последствиям, включая закупорку трубопроводов, снижение эффективности теплообмена, а также повышенный риск кристаллизации, что в аварийной ситуации может усугубить развитие событий.

Заключение

Выбор расчетной модели существенно влияет на оценку массы осадка: консервативный подход даёт завышенные значения, тогда как учет растворимости борной кислоты в паре позволяет получить более приближённые к реальности результаты. Однако даже уточнённая модель, учитывающая растворимость, демонстрирует опасно высокие значения осадка при проектных параметрах, что сохраняет риск кристаллизации. Наиболее эффективным и надёжным способом устранения этого риска является снижение начальной концентрации борной кислоты в системе ГЕ-3 до уровня 1–2 г/кг. В целях повышения надёжности расчётных оценок и разработки инженерных рекомендаций необходимы дальнейшие экспериментальные исследования, направленные на изучение процессов капельного уноса.

Список использованный источников:

1. Калякин С.Г., Ремизов О.В., Морозов А.В., Юрьев Ю.С., Климанова Ю.В. Обоснование проектных функций системы пассивного залива ГЕ-2 усовершенствованного проекта АЭС с реактором ВВЭР. // Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2003. – № 2. – С. 94-101.
2. Styrikovich M.A., Tshvirashvili D.G., Nebieridze D.P. Investigations of the solubility of boric acid in saturated water vapor. Doklady AN SSSR. 1960, v. 134, no. 3, pp. 615-617 (in Russian).
3. Питык А.В., Морозов А.В., Шлепкин А.С., Сахипгареев А.Р., Экспериментальное исследование растворимости борной кислоты в кипящем паре при атмосферном давлении / Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. 2019. № 1. С. 30-40.
4. Беркович В.М., Копытов И.И., Таранов Г.С. Мальцев М.Б. Особенности проекта АЭС нового поколения с реактором ВВЭР-1000 повышенной безопасности. // Теплоэнергетика. – 2005. – № 1. – С. 9-15.
5. Азизов Н.Д., Ахундов Т.С. Термические свойства водных растворов борной кислоты при 298—573 К / Теплофизика выс. темп., 1996, т. 34, вып. 5, с. 798— 802.
6. Summary of Tests to Determine the Physical Properties of Buffered and Un-Buffered Boric Acid Solutions. WCAP 12021-NP, Rev. 1. USA, 2010. 46 p.

